

**ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ**

*Аблобердиев Улугбек Элбек угли,
Мамаражабов Мусирмон Бахтиер угли,
Бозоров Фарход Иброхим угли,
студенты 4 курса филологического факультета
Денауского института предпринимательства и педагогики
Республики Узбекистан*

***Аннотация.** В данной статье авторы, анализируя собственный опыт работы в школе, рассматривают проблемы современного учителя русского языка, выявляют их причины и предлагают возможные пути решения. Предлагают способы стимулирования учащихся к изучению русского языка. Современная жизнь требует переориентации содержания преподавания русского языка и немаловажна роль в повышении мотивации обучения творческой личности педагога.*

***Ключевые слова:** обучение русскому языку, современный учитель, работа с текстом, культура мысли, словарный запас.*

PROBLEMS OF TEACHING RUSSIAN AT A NATIONAL SCHOOL

***Annotation.** In this article, the authors, analyzing their own experience at school, consider the problems of a modern Russian language teacher, identify their causes and suggest possible solutions. Russian offers ways to encourage students to learn the Russian language. Modern life requires a reorientation of the content of teaching the Russian language, and it plays an important role in increasing the motivation of learning for the creative personality of the teacher.*

***Keywords:** teaching Russian, modern teacher, working with text, culture of thought, vocabulary.*

Основная цель обучения русскому языку узбеков и других лиц нерусской национальности - помочь учащимся овладеть знаниями о русском языке и его богатствами, вооружить учащихся умениями и навыками свободного пользования устной и письменной речью. Владение вторым языком предполагает активную речевую деятельность, в основе которой лежит усвоение учащимися системы языковых единиц. Особое место в языковой системе занимает лексический уровень, так как овладение словарем служит одним из основных факторов развития речевых умений и навыков.

Ситуация со школьным русским языком на современном этапе очень сложная. Проблем много, попробуем выделить то, что, хуже всего. Основная проблема: многие не понимают, что русский язык и литература - главный школьный предмет, с огромным отрывом от всех остальных по своей важности и ценности для школьников. И причина проста: это единственный предмет, который на всю жизнь человека определяет его мышление, способ общения, способность объясниться и понять другого. В школе преподается система орфографии и пунктуации, которая называется «русский язык», но это лишь способ отражения языка на письме. Школьники не умеют читать тексты, не понимают. Родители не говорят с детьми о важном, прочитанном, содержательном, а дети не понимают тексты. Преподавание русского языка должно быть в первую очередь нацелено на то, чтобы правильно понимать тексты разных эпох и разных жанров и уметь самому производить понятные тексты на современном литературном языке.

На современном этапе развития школьного лингвистического образования текст становится центром внимания при обучении родному языку, фактически текстовая деятельность - это сегодня цель школьного лингвистического образования. В тексте фокусируются практически все вопросы курса русского языка, приобретая большую глубину и насыщенность. Если раньше язык художественного произведения рассматривался только при изучении литературы, то сегодня всё больше заданий подобного типа включается в учебники русского языка. Это один из самых интересных и самых трудных аспектов работы с текстом, так как требует внимательного отношения к слову.

Особую актуальность приобретает изучение текста в связи с введением экзамена по русскому языку в форме тестирования, так как в основе многих заданий всех частей лежит умение работать с научным или публицистическим текстом, вычитывать из него необходимую информацию.

Культура мысли и культура слова взаимосвязаны. Человек, владеющий словом, способен выразить мысль. Одна из проблем преподавания русского языка связана с превращением его в предмет утилитарный. Русский язык как язык высокой национальной культуры становится в школе невостребованным. Требования, предъявляемые к выпускнику средней школы, отвечают запросам времени, но ориентированы не на носителя высокой культуры. Поэтому особенную актуальность приобретают упражнения, направленные на пополнение словарного запаса школьника, который катастрофически снижается. Работа с толковым словарём и словарём иностранных слов должна включаться в каждый урок.

На протяжении десятилетий само собой разумелось, что устная речь должна сформироваться у учащегося сама собой и учить этому не обязательно.

Необходимо говорить о риторике как обязательном компоненте школьного образования, если стратегия его развития требует от выпускника, обладающего критическим и творческим мышлением, умения владеть богатым словарным запасом.

У языка есть история, как у любого явления, предмета или состояния. Язык - это предмет, который сам программирует учителей и учеников, и задача учителя - помочь ученику осознать это. Усвоение норм письма и норм устной речи в рамках кодифицированной нормы современного русского литературного языка - это необходимость, но чаще происходит однобокое заучивание без понимания происходящих или уже завершённых процессов.

Современная жизнь требует переориентации содержания преподавания русского языка, практического претворения в учебных планах и программах провозглашённых принципов гуманизации и гуманитаризации образования, профильной дифференциации, а учебники должны базироваться на серьёзных исследованиях словарного запаса школьников разного возраста и данных о частотности слов в современном языке. Не принуждать к учению, а пробуждать интерес, тягу к постоянному получению знаний, осуществлять свою педагогическую деятельность так, чтобы процесс обучения стал важен для каждого, чтобы обучающийся был мотивирован к изучению всех школьных предметов и к русскому языку и литературе в частности - вот задача учителя.

Существует много способов стимулирования учащихся к изучению русского языка и литературы. Думаю, что немаловажную роль в повышении мотивации обучения играет творческая личность педагога. Чтобы развить творческий потенциал каждого учащегося, каждому педагогу важно самому быть творческой личностью. Нужно отметить, что работа современного учителя с детьми основывается на принципах гуманизма, т.е. уважения к личности ребёнка. Учитель - друг по отношению к детям, советник и союзник.

В отличие от всех остальных предметников, учитель языка и литературы имеет выдающуюся привилегию: он всё время узнает новое о мире и о себе от своих учеников. Чем старше хороший учитель языка, тем больше он ко второй половине своей жизни и на склоне лет учится у своих учеников, узнаёт от них о мире. Учитель, который понимает и ценит это - новую встречу с неведомым поколением носителей живого языка, - довольно редко, к сожалению, встречается.

И в целом было бы замечательно, если бы на уроках русского языка создавалось представление о том, что язык - постоянно меняющаяся, но одновременно очень устойчивая система. Хотелось бы, чтобы к школьникам относились не как к неграмотным людям, постоянно делающим ошибки и «портящим настоящий русский язык», а как к равноправным носителям языка,

которым предстоит, с одной стороны, сохранять наиболее существенные черты языка предшествующих поколений, необходимые для понимания важных для культуры текстов, а с другой стороны, уметь общаться на русском языке во всех его многообразных стилистических разновидностях, выбирать уместный для каждой коммуникативной ситуации регистр, ясно говорить, писать и понимать - не только друг друга, но и всех носителей родного языка.

Список литературы:

1. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2011. - 159 с.
2. Быстрова Е.А. Цели обучения русскому языку, или какую компетенцию мы формируем на уроках. Русская словесность. 2003.
3. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. - М.: ИНТОР, 1996. - 544 с.
4. Корман Б.О. Изучение текста художественного произведения. - М., 1997.
5. Матвиенко, М.А. Ценности современной молодежи / М.А. Матвиенко, К.Е. Егушев, Н.О. Пименов, Р.Р. Файрузов // Молодой ученый. - 2015. - №10. - С.1523.
6. Мынбаева А.К. Садвакасова З.М. Инновационные методы обучения или как интересно преподавать. Учебное пособие. А, 2009.